

NUESTRA ACADEMIA EN LA PENUMBRA

SHADOWS OVER OUR ACADEMY

LEONARDO DE SOUSA ^{1,2}

Universidad de Oriente, ¹Vicerrectorado Académico, Consejo de Investigación, Editor Jefe, Revista Multidisciplinaria *Saber*, Cumaná, Venezuela, ²Núcleo de Anzoátegui, Escuela de Ciencias de la Salud, Departamento de Ciencias Fisiológicas, Sección de Farmacología, Grupo de Investigación en Toxinología Aplicada y Animales Venenosos, Barcelona, Venezuela

E-mail: leonardodesousa@yahoo.com

La palabra “penumbra” en el título de este editorial fue inspirado por la lectura de un texto (similarmemente editorial) escrito por el profesor Carlos Rojas Malpica en la revista *Salus* (Universidad de Carabobo, Venezuela): “Trabajar en la penumbra” (Rojas Malpica 2021). Al respecto, en el escrito indicó textualmente que “Uno puede sentir que se han detenido los astros y que la penumbra se ha hecho dueña del futuro, con la terrible sensación de que no volverá la luz a Venezuela. De manera subjetiva se siente como una larga y angustiosa secuencia en la que se pasa de la umbra a la penumbra”. También aseveró que en medio de la penumbra ocurre un “enorme esfuerzo por buscar la luz” ... “Trabajar en la penumbra puede ser una vivencia intensa, profunda y reveladora”.

Penumbra es la palabra que define las condiciones del trabajo académico y editorial de *Saber* en su historia reciente (2019-2023). Creemos firmemente que nuestros autores y lectores requieren una respuesta, una explicación a la “penumbra” de nuestra revista y de la institución académica que la respalda. Esto necesita de un extenso relato con muchas opiniones personales de quien suscribe, que necesariamente no representan ni expresan las ideas y opiniones de otros miembros del comité editorial de la revista *Saber* o de sus autoridades académicas y/o administrativas.

Una sinopsis histórica de la revista multidisciplinaria *Saber*

Ojeda Crespo y Pérez (2013) en sus reflexiones sobre la revista *Saber* (publicación científica, periódica, multidisciplinaria, financiada y editada por el Consejo de Investigación de la Universidad de Oriente - UDO, Venezuela), indicaron textualmente que “Durante el ejercicio del Equipo Rectoral presidido por el profesor Pedro Augusto Beaupertuy (1982-1986) se planteó, si se quiere de manera vaga y tímida, la edición de una revista multidisciplinaria que diera a conocer la producción científica de la UDO en las áreas de: Agrobiología

(AB), Biomedicina (BM), Ciencias Básicas y Tecnología (CBT) y las Ciencias Sociales y Humanidades (CSH)”. Fue en la siguiente gestión, bajo el rectorado del profesor Andrés Pastrana Vásquez (período 1986-1990) cuando se cristalizó el nacimiento de *Saber*, siendo una revista científica de enfoque multidisciplinario y, desde ese momento, como “tarjeta de presentación” académica de la ciencia desarrollada en la “Casa más Alta”.

La revista *Saber* publica por primera vez su volumen 1 el 18 de noviembre de 1987 (Ojeda Crespo y Pérez 2013, García-González y Villalobos 2017). Para ese momento la responsabilidad de este proyecto (como *aventura* científica y editorial) fue responsabilidad (como editores fundadores) del Dr. Oswaldo Betancourt (Vicerrector Académico) y de la Dra. Amara Nouel (Coordinadora Científica) (período rectoral 1986-1990), ambos docentes e investigadores de la primigenia Escuela “Madre” de Medicina (Núcleo de Bolívar) de nuestra UDO; que daría luces a su futura “hija”, la “dilecta” Escuela de Medicina del Núcleo de Anzoátegui [OB y AN fueron profesores de quien suscribe; OB en Farmacología y AN en Hematología (Medicina V)]. Ya para 1992 se comienza con el sistema de arbitraje y la evaluación por pares (correspondiente al vol. 4).

Enorme y épico fue el mérito editorial del profesor Gerónimo Ojeda Crespo (nuestro Editor Jefe Emérito) al consolidar las bases del prestigio académico de *Saber*, convirtiéndola en hito de nuestra Universidad de Oriente. Su trabajo editorial (1998-2008) fue responsable de la reestructuración y de la redefinición de las políticas editoriales, además de la dirección y de la “profesionalización” del equipo de trabajo (incluyendo el Comité Editorial), lo que constituyó una “aventura” con múltiples obstáculos en ocasiones difíciles de sortear. De Sousa y De Donato (2008) indicaron textualmente que el profesor Ojeda Crespo “vigiló celosamente, en su proceder académico-científico, aquellas conductas no éticas, afortunadamente observadas en poquísimas ocasiones, como la

fabricación y falsificación de datos o resultados, el plagio (parcial o total de otros autores) y el engaño en cualquiera de sus formas como el republicar artículos enviados previamente a otras revistas”. A los anteriores casos de actos no éticos, el profesor Ojeda Crespo comentaba literalmente que, a su entender, “la apropiación de ideas de otros autores, presentados como propios y originales, sin citar la fuente, constituye otra forma de ilícito académico muy grave”. Con su trabajo editorial, el profesor Ojeda Crespo inició un ciclo afortunado de crecimiento para nuestra revista, consolidando las bases de su prestigio. En 2004 es evaluada y aceptada en el Índice de Revistas Venezolanas de Ciencia y Tecnología (REVENCYT) con el código RVS003 (con renovaciones vigentes desde entonces). En 2006 es aceptada en el catálogo del Sistema Regional de Información en Línea para Revista Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (LATINDEX) (García-González y Villalobos 2017).

Hasta el año 2011 (volumen 23) se publicó en su versión impresa (ISSN 1315-0162) con dos números por volumen [exceptuando los años 2008 (vol. 20) y 2009 (vol. 21) con tres números por volumen]. A partir de 2012, con los volúmenes 24 (2012) y 25 (2013) se concreta la publicación y gestión completa del sistema de arbitraje doble ciego con el uso del *OJS* (*Open Journal Systems*) como herramienta de administración editorial electrónica; iniciando, de esta forma, la versión digital (ISSN: 2343-6468) y dando como resultado una mayor visión en la comunidad científica de más de 80 países en todos los continentes. Este último paso, permitió en 2014 su ingreso en *SciELO* (*Scientific Electronic Library Online*, *Scielo Citation Index*) (García-González y Villalobos 2017).

En 2015 es evaluada y aceptada en el sistema de información científica Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (REDALYC), en el *Directory of Open Access Scholarly Resources*, Directorio de Recursos de Acceso Abierto (ROAD), Repositorio Digital de la Biblioteca Marcel Roche del IVIC (Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas). En 2016 se incorpora al *Ulrich's International Periodicals Directory*. Hasta el año 2016 se publicó cuatro números por volumen [periodicidad que se mantuvo entre 2013 (vol. 25) y 2016 (vol. 28)] (García-González y Villalobos 2017).

A partir de 2017 no aplica la división por números y *Saber* inicia la publicación de un

volumen anual (sin especificación de número), donde los trabajos se van incorporando (en su respectiva área del conocimiento) en estricto orden cronológico de aprobación. Más tarde es evaluada y aceptada en la Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico (REDIB) (García-González y Villalobos 2017) y en 2018 es aceptada su incorporación en DOAJ (*Directory of Open Access Journals*) y en EBSCO (*EBSCO Information Services*).

Hasta el año 2018 se publica bajo el sistema *OJS* y a partir del año 2019 (por pérdida del dominio udo.edu.ve) la revista deja de estar disponible en *OJS*. Sin embargo, sigue activa en el URL <https://zenodo.org/communities/saber/>

Los párrafos precedentes indican que *Saber* es un producto (de los múltiples productos) de la larga historia académica de la UDO y de su concreción como Universidad libre, autónoma y plural. Expresión de una universidad que es en esencia una comunidad de humanos y de saberes, orientada a la búsqueda del conocimiento y, por ello, sustentada sobre la idoneidad (ética, moral y académica) de sus miembros; además, de ser una institución jerárquica con base plena en la meritocracia. Al respecto, Bifano [(2013): Que significa la universidad moderna?], en su definición del concepto, expresó que es un espacio para “la instauración de la libertad de pensamiento, la libre discusión de ideas y el ejercicio de una docencia de alto nivel, basada en la investigación, como fundamentos de una educación universitaria en grado de garantizar la formación de un ciudadano cabal y un profesional provechoso para la sociedad” [en opiniones de prensa (año 2013) la universidad es: “una comunidad de saberes e ilustración” (Asdrúbal Aguiar) y “un espacio de convivencia y tolerancia, y un lugar de reflexión, donde la libertad de pensamiento crítico, no solo es necesaria, sino imprescindible” (Catalina Ramos)]. No obstante, Bifano para 2013 también mencionó que “a lo largo de tres lustros hemos sido testigos de ejercicios de gran improvisación y exaltación del populismo en materias muy sensibles para la mayoría de los países civilizados como son Ciencia, Tecnología y Educación Superior”.

***Saber* y la Universidad de Oriente en un contexto más amplio**

Año 2019, inicio de la penumbra

Luego de la falla del sistema eléctrico nacional, a partir de marzo de 2019, sobrevino una situación que dejó a muchas universidades sin el dominio

udo.edu.ve [administrado por el CNTI (Centro Nacional de Tecnologías de Información)]; entre ellas, la UDO (udo.edu.ve). Para la universidad el dominio udo.edu.ve era de vital importancia académica y administrativa porque incluía, entre otros aspectos, inscripciones en línea y una enorme diversidad de servicios administrativos. Por ello, la ruptura del vaso comunicante del flujo de información entre nuestro DATACENTER U.D.O. y el CNTI, representó para *Saber* su desaparición abrupta en la WEB con todo su ecosistema del OJS (fue la primera consecuencia nefasta de una larga secuencia de eventos de extrema gravedad “catalogados como catastróficos” que sufrirá nuestra revista a futuro).

Sumado al cuadro precedente (se inicia un largo periodo marcado por la política de un profundo resentimiento y de odio académico hacia nuestra institucionalidad), el Rectorado de la UDO (con varias de sus dependencias administrativas) sufrieron literalmente un asalto violento con secuestro prolongado de su infraestructura (entre abril y agosto de 2019). Hacia finales del mes de septiembre de 2019, cuando se pudo tener acceso a la sede administrativa principal de los servidores WEB, se evidenció con horror la destrucción de estos equipos (y de la infraestructura de la red), el robo de materiales informáticos y, con atrocidad, la quema de documentos y de los espacios de oficina. Estas circunstancias [la pérdida del dominio (udo.edu.ve) y la destrucción de los servidores con la desaparición del url activo de la revista *Saber* (con todo su ecosistema OJS)], alejaron definitivamente (para *Saber*) la posibilidad de obtener un hito largamente esperado, puesto que en febrero de 2019, este equipo editorial, recibió un acuse de recibo de haber completado con éxito el expediente de evaluación de *Saber* para su ingreso en el prestigioso índice académico internacional *Scopus* (de corriente principal). Bajo estas circunstancias, *Scopus* extendió el plazo hasta diciembre 2019 para que *Saber* pudiese cumplir administrativamente con el requerimiento de activar el url para su validación definitiva (paso administrativo que desafortunadamente fue imposible de cumplir).

Los dos acontecimientos violentos precedentes, en el año 2019, marcaron entonces el inicio del trabajo editorial en *Saber* con signos de precarias condiciones en un ambiente extremadamente o, más bien, “increíblemente” adverso. Con especial énfasis entre 2019 y 2021 se “institucionalizó”, con intensidad creciente, la violencia en los distintos ámbitos de nuestra vida universitaria. Sin

precedentes en su historia, actores externos e internos, movidos por actos de venganza, crueldad y de odio instauraron un ambiente de vandalismo atroz (y repugnante) contra la UDO. Los campus universitarios de varios de nuestros núcleos se convirtieron en “minas” (de materiales metálicos, no metálicos y de equipos) y los vándalos (el lumpen) en “mineros” [el nivel de saqueo es inverosímil (Guerra 2019)].

En la enorme lista o catálogo de atrocidades y de destrucción sistemática de nuestra UDO se pueden reseñar [de forma extremadamente resumida (y, según su cronología)] algunos eventos emblemáticos como: *a*) los incendios de la biblioteca central del Núcleo de Sucre y del edificio de la Escuela de Ciencias (incluyendo su auditorium y las sedes de Matemáticas e Informática), *b*) el incendio del Instituto Oceanográfico de Venezuela, *c*) la destrucción a fuerza de mazo (“mandarria”) de un microscopio electrónico de barrido con emisión de campo en el Instituto de Investigaciones en Biomedicina y Ciencias Aplicadas “Dra. Susan Tai” (IIBCA) [con desvalijamiento estructural y posterior colapso (“si el colapso, tal cual la palabra”) de una de las edificaciones sede del IIBCA], *d*) el incendio y destrucción del edificio de Fundageominas (Escuela de Ciencias de la Tierra, Núcleo de Bolívar); entre otros (Guerra 2019, Ladeshu 2021).

Particularmente los episodios de hogueras de cúmulos de libros en la biblioteca central (ubicada en el Núcleo de Sucre y de otras dependencias de nuestra universidad), trae a la memoria de quien suscribe el triste recuerdo de uno de los capítulos más oscuros y perversos de nuestra historia humana [“Ich bin Sozialist” (Yo soy socialista)] en la Alemania del Nacionalsocialismo o el de fray Tomás de Torquemada; el primer gran inquisidor general de Castilla y Aragón, en el siglo XV.

Sumado a lo anterior, no se puede dejar de mencionar (lo acontecido a lo más cercano de nuestros sentimientos); la dolorosa visualización del vandalismo abominable contra el Centro de Medicina Tropical de Oriente (incluyendo el Serpentario, con pérdida de su colección), el Centro de Investigaciones en Ciencias de la Salud y de los grupos de investigación en Microbiología Aplicada y Toxinología Aplicada y Animales Venenosos; además, de otras dependencias de la Escuela de Ciencias de la Salud (Núcleo de Anzoátegui). También sería imperdonable dejar de referir la violencia política contra nuestras autoridades universitarias del Núcleo de Anzoátegui al ser consideradas y catalogadas (“para variar”) como

“enemigos políticos” y, a nuestra universidad, como un “antro ...”.

A modo de ejemplo, el Observatorio de Derechos Humanos de la ULA (ULA-ODH s/f) indicó que tan sólo en un lapso de seis meses “en el periodo de marzo a agosto de 2020 han ocurrido 158 incidentes de robos, hurtos y desvalijamiento de dependencias universitarias. La más afectada, la Universidad de Oriente (UDO) en sus distintos núcleos y dependencias con 59 incidentes (38,6%)”. Le siguieron en orden decreciente: Universidad de Los Andes [ULA, 31 (20%)], Universidad Central de Venezuela [UCV, 29 (19%)], Universidad Pedagógica Experimental Libertador [UPEL, 17 (11,1%)], La Universidad del Zulia [LUZ, 8 (5%)], Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado [UCLA, 5 (3%)], Universidad de Carabobo [UC, 2 (1,3%)], Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre [UNEXPO, 1 (1%)] y la Universidad Nacional Experimental de las Artes [UNEARTE, 1 (1%)]. “Estos delitos suelen quedar impunes y no hay interés del Estado en evitar su repetición y sancionar a los responsables” (ULA-ODH s/f).

Un eclipse de largo aliento

El deterioro de nuestra actividad académica (y el de todas las universidades autónomas del país) tiene ya una larga evolución y su semilla fue sembrada en el ocaso del segundo milenio y en el inicio de este tercer milenio; abarcando prácticamente un cuarto de siglo (una generación) de erosión paulatina; pero con especial recrudescencia a partir del año 2013, con la imposición de una visión igualitaria y populista de la educación y con una devaluación extrema de nuestro trabajo intelectual. Al respecto, Mostany (2013) ha indicado que se ha tratado de subordinar las Universidades de Venezuela a la idea del socialismo cuya raíz es profundamente populista, pero sin lograrlo en la mayoría de los casos. Asimismo, el control absoluto del “gobierno sobre las universidades es indispensable y se ha avanzado en este sentido a través de distintos tipos de violencia” dirigida y planificada [física (ataques de bandas armadas en campus universitarios), legal/jurídica (decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, imponiendo reglamentos, anulando elecciones y destituyendo funcionarios) y presupuestaria (eficientemente articulada a través del estrangulamiento financiero de las instituciones con reiteradas reconducciones presupuestarias y con el desconocimiento de acuerdos gremiales como las normas de homologación, entre otras) (Mostany 2013)] [“si el castillo no se puede tomar por asalto

se le pone asedio, y se cerca con paciencia para que caiga por hambre” ... “la soga principal para ahorcar a la universidad es el presupuesto: les quitamos el pan y el agua y tendrán que rendirse” (Luis Ugalde, opinión de prensa, en 2013)] [“la invasión de la barbarie y la humillación de la prestancia y categoría de su personal académico” (Antonio Sánchez García, opinión en 2013)]. Es así que en el ámbito del conflicto universitario del año 2013, distintos pareceres registrados en medios de comunicación escritos, indicaron que a “diferencia de otras instituciones oficiales, los profesores universitarios están [“estamos”] obligados a ganarse sus cargos por la vía de concursos exigentes, en los cuales demuestran su idoneidad para el desempeño de la tarea que le asigna” (José Vicente Carrasquero). En su desempeño “no eleva su status académico por antigüedad”; quiere decir que, “el ascenso por inercia no existe y es producto de su trabajo intelectual” (Benjamín Scharifker, Trino Márquez). Sin embargo, se viene institucionalizando una política que disminuye el rol de los docentes a la condición ambigua de “trabajadores universitarios”, donde incluso los ascensos académicos deben tener pertinencia social y el “aval de la comunidad organizada correspondiente” (Convención Colectiva Única de Trabajadores del Sector Universitario: cláusula 94), incluyendo los proyectos de investigación (cláusula 89). De hecho, se obliga a nuestras Instituciones a “divulgar la ética socialista” (cláusula 6) y fortalecer “el Esquema Socialista Bolivariano” (cláusula 16) (Amalio Belmonte, Giuseppe Giannetto).

Eclipse y opacidad en ciencia y tecnología

Con lo narrado en los párrafos precedentes, no sorprende que la producción científica (y tecnológica) en Venezuela (incluido este año 2023, en curso) se encuentre por debajo de los indicadores de producción de países como Colombia y Cuba y, de forma alarmante, en caída paulatina (Requena 2010, 2011a, Rosenzweig *et al.* 2013, Paniz-Mondolfi y Rodríguez-Morales 2014, Van Noorden 2014, Aguado-López y Becerril-García 2016, Gutiérrez 2016, Ramírez y Salcedo 2016, Aguilar 2017, Gabaldón 2018, Requena *et al.* 2018, Requena 2021a,b, Blanco 2021, Requena 2022, Bonalde y Montañez 2023, ULA-ODH s/f) con una evolución que determina un franco proceso de desintegración (Requena 2010, 2011a). Según el trabajo de Requena y Caputo (2016), durante los últimos quince años (2000 a 2015) han abandonado el país 1.512 científicos (68% con grado de Doctor o Ph.D). Gutiérrez (2016) indicó que “ante el

agravamiento de la crisis política y económica que vive el país y el incremento de las renunciaciones a sus cargos de los profesores universitarios e investigadores, todo apunta a que esta cifra aumentará en 2017” (no obstante, ya nos encontramos en 2023). Como hemos visto, este camino de deterioro progresivo (de la actividad académica) tiene un largo recorrido en el tiempo y es producto de múltiples factores (algunos ya comentados: presupuesto, migración, instituciones vandalizadas, persecución, tecnología desactualizada) (Gabaldón 2018).

Análisis de indicadores bibliométricos realizados por múltiples autores (Requena 2010, 2011a, Rosenzweig *et al.* 2013, Paniz-Mondolfi y Rodríguez-Morales 2014, Van Noorden 2014, Aguado-López y Becerril-García 2016, Gutiérrez 2016, Ramírez y Salcedo 2016, Aguilar 2017, Gabaldón 2018, Requena *et al.* 2018, Requena 2021a,b, Blanco 2021, Requena 2022, Bonalde y Montañez 2023, ULA-ODH s/f) han demostrado cómo evoluciona la pérdida de liderazgo de la producción científica de Venezuela en el contexto regional (latinoamericano e iberoamericano) (base de datos redalyc.org) y mundial (bases de corriente principal en *Web of Science, Scopus*). A modo de ejemplo, Aguado-López y Becerril-García (2016) determinaron en el transcurso de un periodo de diez años (2005-2014) “una caída dramática de la producción científica venezolana”, contrastando que en 2005 el país representaba el 5,5% de la producción científica iberoamericana, mientras que en 2014 pasó al 3,0% (en la plataforma Redalyc). Mientras que en *Scopus*, en 2005, representó el 3,4% de la región y en 2014 el 1,44%, determinando una caída del 14,27%. Según Paniz-Mondolfi y Rodríguez-Morales (2014), “Venezuela es la única nación sudamericana cuya producción científica está disminuyendo, y se ubica entre las de menor impacto actual de citas ponderadas por campo de investigación en la región”. “En 1998 Venezuela había publicado 69% más que la vecina Colombia, según los registros *Index Medicus/Medline*; sin embargo, para 2013 Colombia había superado por 222% la producción científica de Venezuela” (Paniz-Mondolfi y Rodríguez-Morales 2014, ULA-ODH s/f).

Más recientemente, Bonalde y Montañez (2023) estudiaron cuantitativamente el progreso y estado de la producción de conocimiento en Venezuela para el período 1970-2022 (evaluando la *Web of Science*). Para ello, utilizaron como variable bibliométrica el número de artículos y obras publicadas por el país, “que es el indicador más comúnmente empleado de

la generación de conocimiento”. En el análisis, los autores consideraron solo las instituciones académicas venezolanas que contribuyeron con más del 1% de la producción total. Estas son siete universidades y un instituto de investigación: Universidad Central de Venezuela (UCV), Universidad de Los Andes (ULA), Universidad Simón Bolívar (USB), La Universidad del Zulia (LUZ), Universidad de Carabobo (UC), Universidad de Oriente (UDO), Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) e Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC). Los resultados de dichos autores demostraron que Venezuela estuvo entre los cinco países más productivos de la zona hasta el año 2006, pasando de ser históricamente el quinto país productor de conocimiento en Latinoamérica (en 2006) a ocupar el undécimo puesto en 2023 [Brasil (1), México (2), Argentina (3), Chile (4), Colombia (5), Perú (6), Ecuador (7), Cuba (8), Uruguay (9), Costa Rica (10), Venezuela (11), Panamá (12), Paraguay (13), Bolivia (14); Brasil, México, Argentina, Chile y Colombia muestran un crecimiento superlativo en ese mismo periodo. Perú y Ecuador inician una etapa de visible desarrollo desde 2014, logrando superar a Cuba en 2020]. A partir del 2009, Venezuela pasa a ser el único país de los 14 analizados con tasa negativa de producción de conocimiento, que sin lugar a dudas, ha llevado al país hasta el undécimo lugar en la clasificación regional. Los ocho entes académicos analizados (UCV, ULA, USB, UC, UDO, UCLA, LUZ e IVIC) mantienen el dominio de la producción, sumando históricamente para el periodo 1970-2022, cerca del 75% del total (44.902 de 60.063) de las publicaciones de Venezuela [en estricto orden decreciente: UCV (13.864; 23,1%), ULA (9.447; 15,7%), IVIC (8.541; 14,2%), USB (8.040; 13,4%), LUZ (6.115; 10,2%), UC (2.863; 4,8%), UDO (2.745; 4,6%), UCLA (1.522; 2,5%), Otras instituciones (12.662; 21,1%), Total 60.063; 100%]. En palabras de Bonalde y Montañez (2023), “el escenario nacional se agravó en la década de 2000, cuando Venezuela comienza una etapa gris en la creación de conocimiento”.

Ramírez y Salcedo (2016) con base en documentos oficiales y portales autorizados de organismos multilaterales (periodo 1996 hasta 2014), evidenciaron que para el caso venezolano existe una relación inversamente proporcional entre el aporte del PIB para Ciencia y Tecnología y la producción científica en Venezuela.

Gutiérrez (2016) destacó que “detrás de esta realidad se encuentra una política de ciencia,

tecnología e innovación equivocada. Durante este ciclo político, iniciado en 1999, el gobierno se planteó como objetivo de su revolución bolivariana construir el socialismo del siglo XXI y crear condiciones poco propicias para el fortalecimiento de los sectores productivos, de las universidades y de los centros de investigación”. En las LOCTI (Leyes Orgánicas de Ciencia, Tecnología e Innovación) 2010 y 2014 [en palabras de Gutiérrez; la gestión está centralizada, es poco transparente en el uso y rendición de cuentas, en la conformación de las comisiones evaluadoras, diseño de programas y prioridades de investigación, creación de programas casuísticos y sin continuidad y discriminación de las ciencias básicas y de la investigación en ciencias sociales y humanidades] [en palabras de Requena (2021a); la política científica, es en esencia, de tipo vertical]. Sin escrúpulos sólo se acepta lo socialmente pertinente, criterio absolutamente subjetivo del administrador de turno, mientras que se cuestionan valores, universalmente aceptados para la investigación académica, científica y tecnológica, como la libertad de pensamiento y acción, el método científico, racionalidad y meritocracia (el respeto al mérito) [en mayo de 2009, el presidente en funciones, en cadena nacional, instó a los investigadores *a dejar de trabajar en proyectos oscuros e ir a los barrios para hacerse útiles*] [desprecio, desvalorización, estigmatización y criminalización de los científicos (ULA-ODH s/f)]. Prevalece la ideología del gobierno y sus prioridades se encuentran atadas a los denominados “Plan de la Patria” (construcción del socialismo y fortalecimiento del poder popular-comunas). Para ello, los distintos documentos oficiales han indicado que el sector de ciencia y tecnología debe constituirse como “un esquema revolucionario de avanzada en la construcción de una democracia profunda” ... con la participación militante de “un frente patriótico [Frente Bolivariano de Innovadores, Investigadores y Trabajadores de la Ciencia (FREBIN)] para la construcción de una nueva ciencia, precisamente para caminar por una revolución que permita el buen vivir” ... para lograr “la soberanía, la independencia científica y el desarrollo endógeno”, imbuir a los actores sociales en el “nuevo pensamiento científico que se gesta en el país” ... “que no solamente la ciencia se construye a partir de la actividad de los científicos y del saber científico, sino también a través de los “saberes populares” ... enfatizan que la ciencia debe contribuir en “la construcción del Modelo Productivo Socialista, el fortalecimiento de la Ética Socialista y la satisfacción efectiva de las necesidades del pueblo venezolano” ... Finalmente, “refundar la república” [con la construcción

irreversible del “modelo socialista” para Venezuela] (Rangel Aldao 2008, Requena 2010, 2011a, Bifano 2013, Ramos De Francisco 2013, Requena *et al.* 2015, Gutiérrez 2016, Ramírez y Salcedo 2016, ULA-ODH s/f).

Rangel Aldao (2008) indicó que un claro ejemplo de lo anterior, fue la creación oficial de la Misión Ciencia, en el año 2006, donde se insiste en una ciencia producida desde “el diálogo de saberes”, minimizando con ello la meritocracia acumulada por académicos y científicos. A la vez, se exaltan los denominados “saberes populares” como generadores de conocimientos tan válidos como los generados por los científicos” [“simplificación argumentativa que forma parte de una jerga “igualitarista” (Rangel Aldao 2008)] [y entre esos nuevos actores se cuentan los consejos comunales (“comunalización de la ciencia” con asignación de recursos a las comunas) y, adicionalmente, con solicitud a los científicos para fortalecer el poder popular (ULA-ODH s/f)] [“convocar nuevos actores en el proceso de generación de conocimiento, sin explicar de qué manera se evaluarán las credenciales que demuestren su competencia? (Bifano 2013)] [una de las consecuencias de la “democratización o popularización” de la actividad científica y tecnológica, es la implantación del término *cultor de la ciencia*, que se usa en la documentación oficial para sustituir al de investigador o profesional de la ciencia (Bifano 2013)]. “En la creación y concepción de esta misión privó un criterio excluyente ya que ni las universidades nacionales, ni las asociaciones de investigadores y de profesores universitarios fueron consultados. Privilegió el sistema paralelo de universidades relegando a las universidades autónomas” (Machado-Allison 2013, ULA-ODH s/f.). Finalmente, esta “Misión no satisfizo las metas que se propuso las cuales se desviaron hacia intereses particulares relacionados con el proceso revolucionario y la actividad proselitista”.

Requena (2021a,b, 2022) ha señalado que “el daño hecho al sistema nacional de ciencia y tecnología es tan extenso que señala su ocaso” [no importa el indicador que se consulte, todos están en caída (Requena *et al.* 2018)]. Con pérdida de talento [por migración (18% de la comunidad ha dejado el país, siendo ellos responsables de la producción del 34% de las publicaciones hechas desde Venezuela] que ha afectado a todas las instituciones académicas del país (con especial énfasis a las grandes universidades públicas autónomas) y con un sistema que cuenta con un recurso humano cada vez más envejecido (son más los que abandonan la profesión

que quienes ingresan a ella) [“el cuadro que vive la ciencia, la tecnología y la innovación en el país es verdaderamente dramático” (Gutiérrez 2016)] [la progresiva injerencia del gobierno y politización del sistema nacional de ciencia tecnología e innovación han determinado la paulatina destrucción de la institucionalidad y del tejido científico del país (ULA-ODH s/f)].

Requena (2022) deduce de su análisis que, entre los años 2016 y 2020, el país cuenta con unos 6.123 investigadores. Contabilizando, adicionalmente, hasta el año 2020, unos 2.869 investigadores que dejaron el país estando ellos en plena etapa productiva de sus carreras (los 2.869 investigadores migrados constituyen el 18% del total de la comunidad nacional, conformada ella por 16.151 publicadores). De esa misma fuente de datos se puede inferir que el número de investigadores científicos del país para los últimos cinco años es de 6.123, por lo que, si 2.869 de ellos se encuentran fuera del territorio nacional, hay que concluir que en el año 2020 apenas quedan 3.260 científicos haciendo investigación.

Sin embargo, la cifras precedentes aportadas por Requena (2022) contrastan con lo que se expresa oficialmente. En este sentido, según el ONCTI (septiembre, 2023) se logró una proeza (en palabras textuales): “el hito histórico alcanzado en el Registro Nacional de Investigadores en Investigadoras (ReNII), en el cual se han matriculado más de 22 mil talentos en actividades en investigación y desarrollo” ... “significa que Venezuela, por cada 100 mil habitantes, hay 66 personas dedicadas profesionalmente a la investigación”. Requena (2022) ha indicado que el número de “cultores” -equivalente oficial a “investigador”- no ha parado de crecer desde el año 1990, con un aumento cuasi exponencial; pero los productos de la investigación (quiere decir las publicaciones, tal como se ha referido) se encuentran en caída paulatina [a los ‘investigadores’ sin investigaciones se les llama ‘cultores’ mientras que a las ‘investigaciones’ ignotas se las consideran éxitos de la Revolución (Requena 2011b)]. De hecho, los nomencladores gubernamentales son opacos; al grado que un ministro del área afirmó: “los indicadores que estamos manejando no necesariamente son los mismos que utiliza el capitalismo” ... “Como podemos generar nuevos indicadores” ... “Para mí los mejores indicadores son las sonrisas de estos tecnólogos, de estos innovadores, del investigador de la ULA, de la UCV o del IVIC que recibe su financiamiento, pero como la sonrisa no tienen rigurosidad científica

tenemos que generar nuevos indicadores” (Gómez 2012).

En concordancia con lo anterior, el declive de la investigación en Venezuela parece ser consecuencia de políticas de estado erradas y/o dirigidas directamente a socavar las capacidades de las instituciones de educación, ciencia y tecnología (ULA-ODH s/f). El Observatorio de Derechos Humanos de la ULA ha indicado que entre sus causas se encuentra: *a)* la progresiva implantación de reglas para socavar la autonomía; *b)* la construcción de un sistema paralelo universitario de nula calidad con fines proselitistas e ideologizantes; *c)* la instrumentalización del poder judicial para intervenir y controlar las universidades; *d)* la criminalización y la persecución de los universitarios por razones políticas y, *e)* la asfisia presupuestaria (ULA-ODH s/f). Es tal el ahogo presupuestario de nuestras universidades que es prudente citar de forma textual lo siguiente: “Entre 2004 y 2017, el Ministerio de Educación Universitaria destinó 68 millones de dólares para materiales de enseñanza e investigación (frente a los casi 400 millones de dólares que en ese mismo periodo se invirtieron en programas proselitistas del sistema de universidades paralelas). Una de las estadísticas más dramáticas fue la del año 2017, cuando se destinaron sólo 3 dólares para la compra de libros y revistas, partida presupuestaria para todos los entes adscritos al Ministerio de Educación Universitaria” (ULA-ODH s/f). “Es evidente que hay una drástica disminución en el presupuesto para adquisición de libros y materiales de enseñanza e investigación. En el año 2004 esta partida era de US \$ 15.676.857, mientras que en 2017 descendió a USD \$ 7.583, es decir, apenas un 0,05% de la partida del 2004” (ULA-ODH s/f).

Eclipse en el sistema de salud: la política de la opacidad

No solo la producción científica ha caído (como ya se ha referido) y el alcance de medición de los indicadores de ciencia, tecnología e innovación en Venezuela son deficientes (Mostany 2013, Aguilar 2017). En un sentido más amplio, la coyuntura venezolana también se encuentra marcada por una profunda crisis socioeconómica que genera efectos dramáticos en el sistema de salud con altísimos niveles de opacidad (von Bergen 2015, González Blanco 2017, Carrillo Roa 2018, Grillet *et al.* 2019, Morocoima *et al.* 2019, Chacín-Bonilla 2023). El financiamiento de la salud en Venezuela resultó ser primordialmente privado, con un elevado y creciente componente de gasto del bolsillo del

ciudadano que se coloca entre los mayores del mundo (Carrillo Roa 2018, Grillet *et al.* 2019) y con retrasos y omisiones en la publicación de información básica de salud (la verdadera cara de la opacidad informativa) (von Bergen 2015, Carrillo Roa 2018, Grillet *et al.* 2019, De Sousa *et al.* 2021, Lemus-Espinoza *et al.* 2022).

Datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) muestran que entre 1990 y 2010 la disponibilidad de médicos en Venezuela se redujo, pasando de 17,4 médicos/10 mil habitantes a 12,3 médicos/10 mil habitantes (Carrillo Roa 2018). Asimismo, Carrillo Roa (2018), con base en datos obtenidos de la OPS/OMS, del Ministerio de Salud y de otras fuentes de información, señaló retrocesos en tareas esenciales del sistema sanitario nacional, incluyendo: (a) baja cobertura de inmunizaciones (triple bacteriana y poliomielitis); (b) atención deficitaria de enfermedades endémicas, con el repunte de la malaria (aumento de 76,4%; pasando de 136 mil casos a más de 240 mil entre 2015 y 2016), del dengue (más de 75 mil casos en 2014) y la reaparición de enfermedades como el Chagas (con una mediana de 683 casos notificados en 2013-2015) [al respecto, se ha reportado transmisión activa de la enfermedad de Chagas, con seroprevalencia en niños (< 10 años); registrando frecuencias ubicadas entre 2,5% (en infantes autóctonos de dos comunidades rurales de Isla Margarita) (Morocoima *et al.* 2019) y 12,5% (Grillet *et al.* 2019)] y la difteria (con un total de 324 casos en 2016 -erradicada hace 24 años); (c) atención de enfermedades cardiovasculares, cerebro vasculares y diabetes, que registran elevadas tasas de mortalidad por 100 mil habitantes, si se comparan con la media de los países de América Latina y el Caribe (ALC) (isquémicas del corazón: 104,3 en Venezuela y 63,7 en ALC; cerebro vasculares 48,8 en Venezuela y 42,2 en ALC; diabetes mellitus: 49,4 en Venezuela y 36,9 en ALC en 2013).

En Venezuela, la razón de muerte materna es elevada y con un importante subregistro; adicionalmente, “desde hace dos años [2013/2014] no se publican las cifras” (González Blanco 2017). Páez (2019) con base en el análisis de cifras absolutas y relativas de las principales causas de muerte (periodo 1950-2017) demuestra una transición epidemiológica que lleva consigo un agravante hoy en día: en el país no solo las personas fallecen por enfermedades crónico-degenerativas, sino por patologías de origen infecto-contagiosas y parasitarias como paludismo, difteria, hepatitis, amibiasis, diarreas, muchas de ellas controladas y

casi erradicadas por completo en décadas pasadas; asimismo, se incluyen las causas de índole social: desnutrición, homicidios, suicidios, agresiones y accidentes de tránsito (accidentes de vehículos y motocicletas) que, con frecuencia, están ocasionando la muerte, principalmente, de niños, jóvenes y jóvenes-adultos.

Tal como ha indicado Páez (2019), el retraso en la publicación de estadísticas como el Anuario de Mortalidad por parte del Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) y de registros de Estadísticas Vitales por el Instituto Nacional de Estadística (INE), se constituye como una fuerte limitante para conocer más de cerca la realidad actual (Grillet *et al.* 2019, Páez 2019, De Sousa *et al.* 2021, Lemus-Espinoza *et al.* 2022). Se ha indicado la existencia de retraso en la data oficial de cáncer en el país (Castillo Rojas *et al.* 2019, Villalba *et al.* 2023); sin embargo, la tendencia, desde 2014, ha sido el aumento de la mortalidad causada por esta patología (Castillo Rojas *et al.* 2019).

Indicadores básicos de salud son divulgadas con años de retraso o no se encuentran disponibles o son de acceso restringido (Grillet *et al.* 2019, De Sousa *et al.* 2021, Lemus-Espinoza *et al.* 2022), en general, con una enorme falta de transparencia en el sector. Por ejemplo, el Boletín Epidemiológico Semanal, publicado desde 1938, tuvo su primera interrupción en 2007 y desde entonces ha dejado de publicarse en ciertos períodos por decisión de autoridades ministeriales o ha sido emitido con retrasos y omisiones (von Bergen 2015).

Varias instituciones académicas [por ejemplo, entre otras, Academia Nacional de Medicina, Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES) de la UCV, Observatorio Venezolano de Salud del CENDES, Red de Sociedades Científicas Médicas Venezolanas, Sociedad Venezolana de Salud Pública, Red Defendamos la Epidemiología Nacional] han indicado expresamente que “la censura epidemiológica y la restricción arbitraria de acceso a la información y a sus fuentes viola el derecho de las personas a estar debidamente informadas sobre asuntos de interés público”. Como sostiene Transparencia Venezuela (EsP-TP 2022), una de las mayores y más efectivas estrategias de comunicación del gobierno es el silencio y/o la ocultación de información (que ha resultado exitoso para enmascarar y/o esconder las dimensiones de una crisis humanitaria sin precedentes en la historia republicana de Venezuela), por ejemplo, “a estas alturas (noviembre de 2022), y luego de haber iniciado un censo nacional en 2021 que nunca se

concluyó, ni siquiera se sabe con certeza cuántas personas habitan los 916.445 km² de territorio continental nacional” (EsP-TP 2022). La opacidad en la ejecución de las políticas públicas ha sido una constante desde inicios de este milenio; ya en el año 2005 (periodo presidencial 1999-2013), se inició una política de oscuridad informativa con la praxis de silenciar las cifras de violencia y en especial las referidas a los homicidios (los datos publicados en los sitios web fueron retirados) (EsP-TP 2022). Los boletines epidemiológicos (que incluyen las incidencias de enfermedades infecciosas y de otros problemas de interés público sanitario) se publicaron semanalmente en Venezuela hasta 2015, año a partir del que se interrumpió esta práctica con la desaparición de estos documentos vitales. En mayo de 2017, el Ministerio de Salud rompió el silencio y divulgó los 52 boletines epidemiológicos del año 2016, así como los 26 que adeudaba desde julio de 2015. Según Transparencia Venezuela, desde entonces no se han vuelto a divulgar [es decir, al cierre de 2022, se acumularon seis años y más de 300 semanas sin este tipo de publicaciones (EsP-TP 2022)]. Los números oficiales (de 2016) revelaban un aumento del 30% en mortalidad infantil y de un 65,79% en mortalidad materna, así como la reaparición de la difteria (que había sido erradicada 24 años antes), el incremento en 76,4% de los casos de malaria, además de la precisión de muertes violentas en el país que superó los 28.000 decesos (al día siguiente de la publicación oficial, la ministra en funciones fue destituida del cargo y, en consecuencia, los documentos desaparecidos del portal web del ministerio) (EsP-TP 2022).

Tal como ocurre con los boletines epidemiológicos también sucede con los anuarios de mortalidad. Estos documentos fueron publicados con regularidad hasta el año 2007. A partir de 2008, los anuarios salieron dos años después de lo habitual. Es decir, el de ese año se divulgó en 2010, el de 2009 en 2011 y el de 2010 en 2012. El anuario que correspondía a 2011 fue publicado tres años después, en 2014, el mismo año en que sacaron el Anuario de Mortalidad 2012. Los de 2013 y 2014 fueron divulgados cuatro años después (en 2017 y 2018, respectivamente). El de 2015 no está disponible, mientras que el más reciente, el Anuario de 2016, fue publicado en 2021 (con un sorprendente retraso de unos cinco años) (EsP-TP 2022).

Asimismo, acontece con otras estadísticas vitales (censo nacional, indicadores económicos, de pobreza, entre otros). Para Transparencia Venezuela (EsP-TP 2022), “el período de vacío censal (2011-

2022) ha coincidido con el aumento de la población migrante venezolana, que la propia agencia de refugiados de la ONU, ACNUR, llama la «segunda crisis de desplazamiento externo de mayor magnitud en el mundo», solo detrás de la que provocó la guerra en Ucrania (2022). Para agosto de 2022, ACNUR actualizó en 6.805.209 la cifra de migrantes y refugiados venezolanos, la más alta desde que empezó a llevarse esta contabilidad y con la que Venezuela se coloca a la cabeza de los países con mayor número de migrantes. El dato equivale a 23,5% de la población venezolana registrada en 2011 por el INE”.

Saber, busca la luz

A pesar del panorama narrado previamente que ilustra algunos ámbitos en la evolución del proceso de deterioro de la institucionalidad universitaria venezolana; quien suscribe, se siente con plena libertad de enfatizar el primer párrafo de este escrito, al reiterar de forma inequívoca que en la “penumbra” de nuestras instituciones ocurre un “gran esfuerzo por buscar la luz” (Rojas Malpica 2021); resaltando, en todo su contexto y en grado superlativo, cada palabra del profesor Carlos Rojas Malpica “Trabajar en la penumbra puede ser [“es”] una vivencia intensa, profunda y reveladora”. De hecho, a pesar de la “oscuridad”, son nuestras universidades autónomas [con su núcleo fundamental de estudiantes y profesores; sin olvidar a su personal de sustento administrativo y obrero, incluidas nuestras autoridades] que hacen lo imposible por mantener la ciencia y la academia viva en condiciones de “penumbra” con la esperanza de ver la luz. Al respecto, Gabaldón (2018) indicó que “muchos científicos talentosos permanecen aquí (en Venezuela), haciendo grandes esfuerzos para seguir produciendo información valiosa en medio del colapso generalizado”.

La revista *Saber* (a pesar de la “penumbra”) se sustenta fielmente en su herencia de principios académicos. Se mantiene, a pesar de los problemas, como una publicación seria y rigurosa cumpliendo con los estándares editoriales más severos con el propósito de conquistar (en su futuro próximo) su inclusión en nuevas bases de datos y reconquistar los perdidos en el transcurrir de este camino hacia la “penumbra”. Nuestro reto, vigilar que los manuscritos posean la más alta calidad, tanto del contenido como de la forma, cumplir con la continuidad y practicar la temporalidad; es el camino para incrementar el prestigio, seriedad, confiabilidad y visibilidad de nuestro medio de publicación científica y de nuestra UDO la “Casa

más Alta”; y, en última instancia, con un deseo muy especial y anhelado, superar esta “penumbra prolongada” [en su historia reciente (2019-2023)] y ver la luz esplendorosa y luminosa para nuestras instituciones.

Finalmente [con el recuerdo de “la sonrisa de Mandela (Madiba)”, como valor de la generosidad humana (Carlin 2018)], queremos con especial deferencia dirigirnos a todas las personas (autores, revisores, lectores y miembros del comité editorial) que contribuyeron (y siguen contribuyendo y aportando) con su trabajo intelectual en la construcción de esta historia llamada *Saber*; expresarles nuestro más profundo agradecimiento por su confianza (incluyendo aquellos que ahora se encuentran en lo más profundo de nuestros recuerdos y más aún, en grado superlativo, en grado supremo, en la memoria de Jehová, nuestro Dios Padre).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AGUADO-LÓPEZ E, BECERRIL-GARCÍA A. 2016. Producción científica venezolana: apuntes sobre su pérdida de liderazgo en la región latinoamericana. *Revista Venezolana de Gerencia*. 21(73):11-29.
- AGUILAR M. 2017. Indicadores de ciencia, tecnología e innovación en Venezuela y su impacto en el desarrollo de políticas públicas. *Telos*. 19(1):119-146.
- BIFANO C. 2013. ¿Qué es un investigador: trabajador docente o profesor investigador? *Tribuna del Investigador*. 14(1-2):18-21.
- BLANCO CE. 2021. Investigación científica en Venezuela y Colombia contemporáneas: breve síntesis. UH (Universidad de La Habana). 291:Epub 01-Ene-2021.
- BONALDE I, MONTAÑEZ B. 2023. Producción de conocimiento en Venezuela 1970-2022. *Bol. Acad. C. Fís. Mat. Nat.* 83(2):1-11.
- CARLIN J. 2018. *La sonrisa de Mandela*. EpubLibre. Rob Cole (editor digital: 20.08.2018). ePub r1.4.
- CARRILLO ROA A. 2018. Sistema de salud en Venezuela: ¿un paciente sin remedio? *Cad. Saúde Pública*. 34(3):e00058517.
- CASTILLO ROJAS A, MIRANDA GÓMEZ C, VILLALTA D, SAJO-CASTELLI A, OVALLES P. 2019. Boletín de los pronósticos de la mortalidad e incidencia del cáncer en Venezuela, 2019. 3ra edición. Sociedad Anticancerosa de Venezuela, Caracas, Venezuela, pp. 9.
- CHACÍN-BONILLA L. 2023. Editorial: Las enfermedades tropicales desatendidas en Venezuela en la era de COVID-19. *Invest. Clin*. 64(1):1-3.
- DE SOUSA L, DE DONATO M. 2008. Editorial. *Saber*. 20(1):2.
- DE SOUSA L, BORGES A, DE SOUSA-INSANA E, VÁSQUEZ-SUÁREZ A. 2021. Mortalidad causada por animales venenosos en Venezuela (2000-2009): nuevo patrón epidemiológico. *Biomédica*. 41(1):29-40.
- EsP-TP (ESPAJA-TRANSPARENCIA VENEZUELA). 2022. Opacidad en Venezuela: una forma de gobernar. *Transparencia Venezuela*, Caracas, Venezuela, pp.42.
- GABALDON JC. 2018. A Nobel prize and the rise of modern science in Venezuela. Disponible en línea en: <https://www.caracaschronicles.com/2018/10/16/a-nobel-prize-and-the-rise-of-modern-science-in-venezuela/> (Acceso: 12.10.2022).
- GARCÍA-GONZÁLEZ M, VILLALOBOS LB. 2017. Experiencia de la revista *Saber* en su transformación del formato físico al digital. *Saber*. 29:809-820.
- GÓMEZ A. 2012. “Como nunca apoyamos a los investigadores”. *Diario El Mundo* (11 de septiembre de 2012), Economía y Negocios (Sección Tecnología).
- GONZÁLEZ BLANCO M. 2017. Editorial: Mortalidad materna en Venezuela. ¿Por qué es importante conocer las cifras? *Rev. Obstet. Ginecol. Venez.* 77(1):1-4.
- GRILLET ME, HERNÁNDEZ-VILLENA JV, LLEWELLYN MS, PANIZ-MONDOLFI AE, TAMI A, VINCENTI-GONZÁLEZ MF, MÁRQUEZ M, MOGOLLON-MENDOZA AC, HERNÁNDEZ-PEREIRA CE, PLAZA-MORR JD, BLOHM G, GRIJALVA MJ, COSTALES JA, FERGUSON HM, SCHWABL P, HERNÁNDEZ-CASTRO LE, LAMBERTON PHL, STREICKER DG, HAYDON DT, MILES MA, ACOSTA-SERRANO A, ACQUATTELA H, BASAÑEZ MG, BENAÏM G, COLMENARES LA,

- CONN JE, ESPINOZA R, FREILIJ H, GRATEROL-GIL MC, HOTEZ PJ, KATO H, LEDNICKY JA, MARCHAN E, MARTÍNEZ CE, MAS-COMA S, MOROCOIMA A, MORRIS JG, NAVARRO JC, RAMIREZ JL, RODRIGUEZ M, URBINA JA, VILLEGAS L, SEGOVIA MJ, CARRASCO HJ, CRAINEY JL, LUZ SLB, MORENO JD, NOYA GONZÁLEZ OO, RAMÍREZ JD, ALARCÓN-DE-NOYA B. 2019. Venezuela's humanitarian crisis, resurgence of vector-borne diseases, and implications for spillover in the region. *Lancet Infect. Dis.* 19(5):e149-e161.
- GUERRA R. 2019. Crónica: La destrucción sistemática de la Universidad de Oriente. Disponible en línea en: <https://www.cinco8.com/periodismo/la-destruccion-sistemática-de-la-universidad-de-oriente/#:~:text=Te%20explicamos-,Venezuela,-CR%C3%93NICA> (Acceso: 12.10.2022).
- GUTIÉRREZ A. 2016. La investigación e innovación hoy en Venezuela. *Rev. Venez. Endocrinol. Metab.* 14(3):166-167.
- LADESHU (LABORATORIO DE DERECHOS HUMANOS). 2021. Delincuentes destruyen microscopio de la UDO valorado en dos millones de dólares. Disponible en línea en: <https://laboratoriodesarrollohumano.com/noticia-s-obu-delincuentes-destruyen-microscopio-de-la-udo-valorado-en-dos-millones-de-dolares/> (Acceso: 20.10.2022).
- LEMUS-ESPINOZA D, DE SOUSA L, MANISCALCHI MT, DI CAMPLI M, LAMAS A, VALERO C. 2022. Morbilidad por fiebres virales causadas por arbovirus en Venezuela, 2005-2009. *Saber.* 34:88-105.
- MACHADO-ALLISON A. 2013. Investigación y crisis universitaria. *Tribuna del Investigador.* 14(1-2):22-25.
- MOROCOIMA A, CARÍAS-SOJO O, FERRER E, DE SOUSA L, URDANETA-MORALES S. 2019. Factores ecoepidemiológicos relacionados con la seroprevalencia de anticuerpos anti-*Trypanosoma (Schizotrypanum) cruzi* en habitantes autóctonos de comunidades de Isla Margarita, estado Nueva Esparta, Venezuela. *Rev. Cient. FVC-LUZ.* 29(3):231-239.
- MOSTANY J. 2013. Reflexiones sobre el oficio de Profesor Universitario. *Tribuna del Investigador.* 14(1-2):26-31.
- OJEDA CRESPO G, PÉREZ JE. 2013. Reflexiones sobre *Saber*, revista científica del Consejo de Investigación de la Universidad de Oriente. *Saber.* 25(1):5-10.
- PÁEZ GA. 2019. Transición epidemiológica en Venezuela: evolución y principales causas de muerte, 1950-2017. *Revista Geográfica Venezolana.* 60(1):12-27.
- PANIZ-MONDOLFI AE, RODRÍGUEZ-MORALES AJ. 2014. Venezuelan science in dire straits. *Science.* 346(6209):559.
- RAMÍREZ T, SALCEDO A. 2016. Inversión y producción científica en Venezuela ¿una relación inversamente proporcional? *Revista de Pedagogía.* 37(101):147-174.
- RAMOS DE FRANCISCO C. 2013. Foro: ¿Qué es un Investigador: Trabajador Docente o Profesor Investigador? *Tribuna del Investigador.* 14(1-2):14-17.
- RANGEL ALDAO R. 2008. La política científica y tecnológica en Venezuela (1999-2008). *Bitácora-e.* 2:18-39.
- REQUENA J. 2010. Science meltdown in Venezuela. *Interciencia.* 35(6):437-444.
- REQUENA J. 2011a. Decay of technological research and development in Venezuela. *Interciencia.* 36(5):341-347.
- REQUENA J. 2011b. ¿PEI o no-PEI? *Enl@ce (Revista Venezolana de Información, Tecnología y Conocimiento).* 8(2):103-107.
- REQUENA J. 2021a. Boom and doom of scientific research in Venezuela. *Interciencia.* 46(12):479-486.
- REQUENA J. 2021b. Breve recuento del auge y ocaso de la investigación científica en Venezuela. En *Prospectiva (Universidad Yacambú).* 2(1):15-47.
- REQUENA J. 2022. Estado de ciencia y tecnología en Venezuela: actualización al año 2020. *Bol. Acad. C. Fís. Mat. Nat.* 82(1):7-18.
- REQUENA J, CAPUTO C. 2016. Pérdida de talento en Venezuela: migración de sus investigadores. *Interciencia.* 41:444-453.

- REQUENA J, CAPUTO C, SCHARIFKER B. 2015. Un gobierno ajeno a sus obligaciones en ciencia, tecnología e innovación (capítulo de libro). *En: Sobre corrupción, ética y desarrollo en Venezuela*. Academias Nacionales de Venezuela, Caracas, Venezuela, pp. 225-274.
- REQUENA J, CAPUTO C, APITZ R, SOYANO A, VARGAS D. 2018. La investigación venezolana en ciencias de la salud vista desde sus publicaciones. *Gac. Méd. Caracas*. 126(3):246-265.
- ROJAS MALPICA C. 2021. Trabajar en la penumbra [editorial]. *Salus*. 25(3):4.
- ROSENZWEIG P, ROSALES-LÓPEZ NF, RODRÍGUEZ-CONTRERAS F, BAUSTE-SARACHE MT, GUZMÁN-USECHE E, TINOCO-GARCÍA I, AGUADO-LÓPEZ E, BECERRIL-GARCÍA A, GONZÁLEZ-ORTIZ F, GUTIÉRREZ-CORTÉS PM. 2013. Informe sobre la producción científica de Venezuela en revistas iberoamericanas de acceso abierto en redalyc.org, 2005-2011. Primera edición. Universidad de Los Andes, Ediciones del Vicerrectorado Académico, Centro Editorial Litorama, Mérida, Venezuela, pp. 92.
- ULA-ODH (ULA-OBSERVATORIO DERECHOS HUMANOS). S/f. El declive de la investigación científica en Venezuela. COVID-19 y emergencia humanitaria. ULA, Mérida, Venezuela, pp. 25.
- VAN NOORDEN R. 2014. South America by the Numbers. *Nature*. 510(7504):202-203.
- VILLALTA D, SAJO-CASTELLI AM, ARAYA LE, OVALLES PJ. 2023. Boletín General. Sociedad Anticancerosa de Venezuela, Caracas, Venezuela, pp. 8.
- VON BERGEN F. 2015. Apertura Venezuela. Las cifras ocultas en Venezuela: salud, economía y criminalidad. Disponible en línea en: <https://aperturaven.blogspot.com/2015/09/las-cifras-ocultas-en-venezuela-salud.html> (Acceso: 12.12.2022).